

Entrevista com [Paolo Quattrini](#) (Itália).

Paolo Quattrini teve os primeiros contatos com a Gestalt no início dos anos 70. Descobriu que a gestalt obtém resultados mais rapidamente que a psicanálise, sendo muito real e centrada no acontecimento da relação. Considera seu estilo como fenomenológico-existencial, não pragmatista. Diz haver na Europa o preconceito de que a psicoterapia deve doer e ser triste, mas no Brasil é mais fácil de se entender o lado alegre, divertido e criativo da psicoterapia como possibilidades e opções (31 min; outubro 2004).